

**АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
КОРУПЦІЇ СЕРЕД ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
НЕДОЛКИ**

Пехота Єгор Віталійович,

*студент 2 року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 «Право»*

факультет слідчої та детективної діяльності

*Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
м. Харків, Україна*

*Науковий керівник: Пилуга Лілія В'ячеславівна, кандидат юридичних наук,
доцент, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної
діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
м. Харків, Україна*

Ефективна та прозора система органів місцевого самоврядування (далі – ОМС) є одним з ключових елементів, в контексті розбудови України як демократичної та європейської держави. На органи місцевого самоврядування покладений широкий спектр функцій та повноважень, зокрема управління публічними справами на місцях, забезпечення стабільності, упорядкованості відносин на місцевому рівні та гарантії прав людини, крім того фактично ОМС є головними суб'єктами процесу децентралізації та імплементації в українське законодавство Європейської хартії місцевого самоврядування (далі – ЄХМС), що була ратифікована Україною у 1997 та є кроком до євроінтеграції.

Також, варто наголосити, що органи місцевого самоврядування згідно з чинним законодавство відіграють важливу роль у забезпеченні громадян необхідними ресурсами, інформацією тощо, що є надзвичайно важливим в умовах воєнного стану [1, с. 200-204].

Тобто проаналізувавши Закон України «Про органи місцевого самоврядування» можемо дійти висновку, що ОМС є надзвичайно важливим суб'єктом публічних відносин та багатьох інших процесів. Саме вони забезпечують двосторонній діалог між громадянами та владою на місцях та виконують низку інших функцій наведених вище. Але, незважаючи на важливість та необхідність здійснення функцій, що належать ОМС, проведення реформи децентралізації, ратифікацію ЄХМС головною проблемою, що перешкоджає процес побудови прозорої та ефективної системи є – корупція.

Для розуміння актуальності цієї проблеми варто навести певні статистичні дані та негативні наслідки, що можуть впливати внаслідок вчинення корупційних правопорушень у системі ОМС. Згідно з даними Національного агентства запобігання корупції опублікованими на Антикорупційному порталі органам місцевого самоврядування належать 67 різних корупційні ризики, що свідчить про досить широкий спектр вчинення корупційних правопорушень, зокрема розподіл гуманітарної допомоги, освіта і т. д [2, с. 56-57]. Крім того, маємо два кейси Національного антикорупційного бюро в першому півріччі 2024 року – фігурантами яких є депутати Запорізької та Сумської обл. рад [3].

Наслідками цього є втрата довіри з боку громадян, втрата іміджу держави на міжнародній арені через неправомірне використання гуманітарної допомоги,

загалом загроза національній безпеці в умовах воєнного стану, перешкодження процесу євроінтеграції та іншим важливими державним процесам.

Національне агентство запобігання корупції опублікувало список органів влади, що не мають антикорупційної політики станом на 2024 рік, більшу частину цього переліку займають органи місцевого самоврядування різних областей України, що свідчить про необхідність їх розробки та загалом удосконалення адміністративного законодавства, що регулює діяльність ОМС з метою протидії та запобігання корупції у системі.

Адміністративно-правові норми відіграють важливу роль у протидії корупції у публічній службі в Україні. Ці норми встановлюють правила поведінки, процедури та відповідальність публічних службовців у сфері протидії корупційним правопорушенням [4, с. 420], саме тому важливим є їх перегляд та детальний аналіз, метою якого є виявлення певних недоліків та прогалин, які разом із іншими чинниками породжують корупцію серед органів місцевого самоврядування.

Основним законодавчим актом у сфері запобігання та протидії корупції є Закон України «Про запобігання корупції». Незважаючи на те, що цей закон і має фундаментальну роль у боротьбі з корупцією, він має певні недоліки та прогалини, які потребують уваги та подальшого удосконалення.

Варто відзначити, що основним недоліком цього Закону, на нашу думку, є його обмеженість. Закон не передбачає чітких процесуальних дій та механізмів моніторингу, конфіскації незаконно набутого майна тощо. Крім того, цей закон не охоплює всі можливі сфери корупції, а концентрує увагу лише на публічній службі, хоча у нашому випадку ОМС мають корупційні ризики і в інших сферах громадського життя, зокрема освіти, отримання гуманітарної допомоги, медицини.

Варто погодитися з думкою Е.О. Музичука, який наголошує на тому, що такий нормативний акт повинен містити чітке визначення корупції, яке б охоплювало різні форми цього явища, включаючи активну і пасивну корупцію, незаконне збагачення, конфлікт інтересів (що є надзвичайно актуальним в контексті діяльності ОМС) та інші пов'язані діяння. На думку автора, варто також навести більш широкий спектр сфер застосування корупції та конкретизувати певні особливості її використання у них. Цей крок, в свою чергу сприяв би уникненню двозначності та непорозумінь під час застосування цього Закону [4, с. 424].

Крім того, важливо також закріпити певні превентивні заходи запобігання корупції, зокрема декларування майнових інтересів, оцінка морально-етичних цінностей, у нашому випадку представників МС, прозорість та відкритість інформації, регулювання конфлікту інтересів тощо.

Взагалі однією з основних причин утворення корупційних ризиків серед органів місцевого самоврядування є криміногенні деформації колективної свідомості їх представників, які проявляються у низькому рівні моральної свідомості, свідомому порушенні встановлених законодавство норм, толеруванні корупції у суспільстві тощо [2, с. 50-54]. Наразі в українському законодавстві діє відповідний підзаконний нормативно-правовий акт, а саме «Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 р. № 158, які є узагальненим зібранням професійно-етичних та моральних явищ, якими повинні володіти представники

органів місцевого самоврядування. Цей нормативно-правовий акт встановлює досить чіткі вимоги до посадових осіб місцевого самоврядування, але на наш погляд, варто більше уваги приділити проблемі корупції та зв'язку з громадськістю, яка є досить дієвим суб'єктом запобігання корупції.

Варто звернути увагу і на той факт, що суспільна свідомість досить повільно реагує на події, тенденції, явища, зміни в суспільстві, тобто є консервативною та схильна до зберігання досвіду минулих поколінь у виді суспільної ідеології та психології, тому більшість представників місцевого самоврядування які мають певні криміногенні деформації скоріш за все не змінять своє ставлення до корупції. В такому випадку набуває актуальності питання про впровадження спеціальних комісій при вступі на посаду в органи місцевого самоврядування, метою яких була б перевірка морально-етичних якостей кандидатів [5, с. 41-43]. У свою чергу, проходження такої комісії передбачити у Законі України «Про органи місцевого самоврядування» та Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування», що наразі набуває чинності.

Також, якщо казати про вищезгадані законодавчі акти, то їх головним недоліком є ігнорування проблеми корупції серед органів місцевого самоврядування та відповідно відсутність механізмів її запобігання, або превенції.

Отже, нами було розглянуто адміністративно-правові акти, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування та їх ролі у процесі запобігання корупції. Було виявлено деякі недоліки, що є однією з причин утворення корупційних ризиків у системі ОМС, також наведенні деякі кроки їх розв'язання. Важливо наголосити, що це питання залишається актуальним та потребує подальшого дослідження, так як саме адміністративно-правові норми та адміністративно-правові засади запобігання корупції є першочерговим кроком у процесі подолання корупції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Пехота Є.В. Побудова ефективної системи органів місцевого самоврядування як крок до демократизації: досвід ЄС: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. Дню Європи, 220-річчю Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого та 5-річчю каф. права Європ. Союзу. Харків: Право. 2024. С. 200-204.
2. Пехота Є.В. Криміногенні деформації колективної свідомості серед представників органів місцевого самоврядування. *Молодий вчений*. 2024. С. 50-54.
3. Національне антикорупційне бюро України: Звіт перше півріччя 2024 року. Веб-ресурс: <https://nabu.gov.ua/activity/reports/pershe-pivrichchia-2024-roku/>
4. Музичук Е.О. Правові засади протидії корупційним проявам у публічній службі та місце серед них адміністративно-правових норм. *Вісник кримінологічної асоціації України*. 2024. № 1 (31). С. 419-428.
5. Пехота Є.В. Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування: унеможливлення корупційних ризиків: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції. Львів: ФО-П Шпак В.Б. *Вісімдесят п'яти економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки*. 2024. С. 41-43.